

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА ШАФРАНА (*Crocus sativus* L. *Iridaceae*) НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА КРЫС**Шукюрова П.А.***Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Физиологии имени академика Абдуллы Караева Министерства Науки и Образования Азербайджана, г.Баку***Аббасов Р.Ю.***Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института Физиологии имени академика Абдуллы Караева Министерства Науки и Образования Азербайджана, г.Баку***Бабаев Х.Ф.***Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Физиологии имени академика Абдуллы Караева Министерства Науки и Образования Азербайджана, г.Баку***Гусейнова Г.Г.***Младший научный сотрудник Института Физиологии имени академика Абдуллы Караева Министерства Науки и Образования Азербайджана, г.Баку***EVALUATION OF THE EFFECT OF SAFFRON EXTRACT (*Crocus sativus* L. *Iridaceae*) ON PHYSICAL DEVELOPMENT OF RAT'S OFFSPRING****Shukurova P.***PhD, Senior researcher of the Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku***Abbasov R.***PhD, Senior researcher of the Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku***Babaev Kh.***PhD, Senior researcher of the Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku***Guseynova G.***Junior researcher of the Academician Abdulla Garayev Institute of Physiology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan. Baku***Аннотация**

Целью нашего исследования было изучение влияния экстракта шафрана (*Crocus sativus* L. *Iridaceae*) на постнатальное развитие и динамику массы тела потомства у самок крыс. Полученные данные свидетельствуют о том, что пероральное введение спиртового экстракта шафрана в дозе 120 мг/кг самкам крыс перед спариванием с интактными самцами оказало положительное влияние на их общее состояние и отношение к потомству. Также наблюдалось увеличение массы тела и более быстрое развитие двигательной активности у детенышей от крыс, получавших экстракт шафрана перед спариванием с интактными самцами.

Abstract

Our aim was to investigate the effect of saffron extract (*Crocus sativus* L. *Iridaceae*) the postnatal development and dynamics of body weight of offspring in female rats. The findings indicated that the *per os* administration of alcoholic extract of saffron at a dose 120 mg/kg female-rats prior to pairing with the intact males exerted positive effects on their general condition and attitude to their offspring. There was also an increase in body weight and developed more quickly physical activity of pups from rats receiving the saffron extract prior to pairing with the intact males.

Ключевые слова: экстракт шафрана, крысы-самки, физическое постнатальное развитие, весовой прирост крысят.

Keywords: saffron extract, female-rats, physical postnatal development, dynamics of pups body weight.

Введение

Еще с древних времен использование лекарственных трав пользовалось популярностью, а в последние годы сложился комплексный подход к применению природных средств растительного происхождения.

Шафран посевной (*Crocus sativus* L., семейство *Iridaceae*) — ценное лекарственное растение, представляющее большой интерес для современной медицины. На Кавказе насчитывается 12 видов, из них 5 видов дико произрастают в Азербайджане,

а 1 вид введен в культуру. Его используют как пряность и натуральный краситель, а также применяют в народной медицине. О целебных свойствах шафрана на различные системы и органы известно еще с древности. Химический состав шафрана, богатый каротиноидами, флавоноидами, большинством витаминов, аминокислотами (в том числе незаменимыми), микроэлементами и другими природными соединениями, обуславливает широкий спектр его биологического действия на различные

структуры, метаболические и регуляторные системы организма (2). Следует отметить, что в последние годы в литературе появились сообщения о том, что шафран обладает свойствами тонизирования пищеварительных процессов и функции нервной системы в организме (3), действует как сильный антидепрессант (8, 10), повышает половую активность, лечит нарушения менструального цикла у женщин (6,7), регулирует гормональную систему (9). Современные фармакологические исследования показали, что экстракт шафрана обладает противоопухолевыми, антимуtagenными свойствами и подавляет синтез нуклеиновых кислот в раковых клетках человека. Экстракт содержит множество соединений, включая α -кроцетин, водорастворимый каротиноид, кроцины (кроцин, дикроцин, трикроцин), пикрокроцин и сафранал, причем каротиноиды демонстрируют защитную активность против рака, что подтверждено многочисленными исследованиями (4,5). Однако, физиологическое действие шафрана пока не до конца изучено

Проблема антенатального здоровья, связанного с полноценным функционированием развивающегося организма, и его последующее постнатальное развитие представляет собой одну из приоритетных задач биологии и медицины.

Целью данного исследования было изучение воздействия экстракта рылец шафрана, выращенного в Азербайджане, на физическое развитие, количество и динамику массы тела потомства самок крыс, которым вводили экстракт до спаривания с интактными самцами.

Материалы и методы

В исследовании был использован шафран, выращенный в посёлке Бильгя на Апшеронском полуострове. Экстракт из рылец шафрана получали методом перколяции. Полученное жидкое извлечение упаривали под вакуумом до сухого остатка. Выход активного густого экстракта составил примерно 56 % от исходного сырья в виде вязкого смолообразного вещества.

Исследования проводились на двух группах половозрелых самок белых крыс и их потомстве с использованием соматометрических и статистических методов анализа. Животным опытной группы получали ежедневно в течение 21-го дня *per os* экстракт шафрана, из расчета 120 мг/кг. Животные контрольной группы получали физиологический раствор по той же схеме.

Для исследования влияния экстракта шафрана на физическое развитие, количество и динамику массы тела потомства самок крыс в экспериментах была введена группа интактных самцов (5 животных). За лабораторными животными в течение всей беременности проводили ежедневное клиническое наблюдение

Состояние потомства оценивали на протяжении 2 месяцев, фиксируя визуально такие показате-

тели, как численность, общее состояние, подвижность, прирост массы тела, а также этапы физического развития, включая отлипание ушной раковины, появление шерстного покрова, прорезывание резцов и открытие глаз.

Исследование проведено с соблюдением принципов гуманного обращения с животными, установленных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕС) и Хельсинкской декларации (1).

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы EXCEL, достоверность разницы между средними значениями, полученными для контрольного и опытного опытов, оценивали на основе *t*-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

При наблюдении за общим состоянием животных контрольной и опытной групп существенных различий между группами не выявлено. Так, волосяной покров животных был гладким, блестящим, лоснящимся, слизистые оболочки чистыми и прозрачными. У самок крыс, которым давали шафран, существенных изменений в течении беременности не наблюдалось, а визуальных отклонений в процессе родов не наблюдалось. Следует отметить, что в исследуемых группах животных отношение самок крыс к потомству было дружелюбным и благожелательным. Однако, по сравнению с контрольной группой, у самок животных опытной группы, которым давали экстракт шафрана, наблюдалось увеличение актов обнюхивания и облизывания своего потомства, а также переноса его в сторону гнезда. Это также можно оценить как проявление с их стороны большей заботы о потомстве. Визуальное наблюдение за детенышами в течение 24-48 часов после рождения не выявило существенных различий между группами, а также было выявлено отсутствие каких-либо аномалий во внешнем виде потомства во всех исследуемых группах. Череп и лицевой скелет были симметричными, аномалий конечностей, хвоста, глазниц, ноздрей, ротовой щели не отмечено. Результаты интегральной оценки состояния потомства по всем тестируемым показателям представлены в таблице 1.

Анализ динамики показателей физического развития крысят в опытной группе, в течение первой недели постнатального развития, (рис. 1) свидетельствует о незначительном увеличении массы тела и абсолютного прироста массы, по сравнению с контрольными показателями. На 30-й и 60-й дни наблюдений у животных опытной группы также сохранялась активизация прироста массы тела относительно контроля. В физическом развитии (табл. 1) у этих крысят в сравнении с контролем отмечено опережение сроков появления первичного волосяного покрова (0,3 дня, $p < 0,05$), прорезывания резцов (0,3 дня, $p < 0,05$), открытия глаз (0,3 дня, $p < 0,05$).

Таблица 1.

Показатели физического развития потомства от самок крыс получавших экстракт шафрана до спаривания с интактными самцами ($M \pm m$), дни,

Регистрируемые параметры	Контрольная группа (интактные животные)	Опытная группа (животные, которым вводили экстракт шафрана)
отлипания ушной раковины	$2,0 \pm 0,02$	$2,0 \pm 0,02$
появления первичного волосяного покрова	$5,1 \pm 0,05$	$5,2 \pm 0,05^*$
прорезывания резцов	$7,8 \pm 0,06$	$8,60 \pm 0,08^*$
открытие глаз	$14,5 \pm 0,06$	$14,8 \pm 0,09^*$

* $p < 0,05$ – по сравнению с контрольной группой

Рисунок 1. Динамика массы тела у потомства от самок крыс получавших экстракт шафрана до спаривания с интактными самцами

Учитывая полученные результаты, можно предположить, наличие у шафран активирующего влияния на механизмы нейроэндокринной регуляции роста и развития крысят.

Данное предположение согласуется и с результатами дальнейших наблюдений за потомствами. Так, при оценке физического развития и полового созревания крысят от крыс матерей получавших экстракт шафрана до спаривания с интактными самцами, установлено, что общее состояние и поведение крысят не различалось с таковым в контрольных группах, при этом крысята опытной группы оставались более активными и подвижными

На основании полученных данных можно заключить, что физическое развитие у потомства от самок крыс, получавших экстракт шафрана в дозе 120 мг/кг в течение 21 дня до спаривания с интактными самцами, было завершено к 25-28 -дневному возрасту.

Таким образом, из проведенных исследований можно сделать заключение, пероральное введение экстракта шафрана самкам в дозе 120 мг/кг в течение 21 дня до спаривания с интактными самцами повреждающего действия на общее состояние самок и положительно влияет на их отношение к потомству. При этом из результатов наблюдений за

потомствами крысят можно также заключить, экстракта шафрана, вероятно, проникает в организм крысят и оказывает анаболизующее влияние на массу тела и активизирует физическое развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Экстракта шафрана самкам в дозе 120 мг/кг при пероральном введении в течение 21 самкам крыс до спаривания с интактными самцами не оказывает повреждающего влияния на их состояние и отношение к потомству.

2. Экстракта шафрана самкам в дозе 120 мг/кг при пероральном введении в течение 21 самкам крыс до спаривания с интактными самцами благоприятно влияет на состояние и активизирует физическое развитие потомства крысят.

Список литературы

1. Директива 2010/63/ EU Европейского парламента и совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях. СПб., 2012.
2. Ишанкулова Б.А. Некоторые аспекты фармакологии и фармакотерапии в "Каноне врачебной науки" Авиценны // Научно-медицинский журнал «Паёми Сино» («Вестник Авиценны»), 2009 №3, с.154-158

3. Abdian S, Fakhri S, Moradi SZ, Khirehghesh MR, Echeverría J. Saffron and its major constituents against neurodegenerative diseases: A mechanistic review. *Phytomedicine*. 2024 Dec;135:156097. doi: 10.1016/j.phymed.2024.156097. Epub 2024 Sep 27. PMID: 39577115.
4. Anaeigoudari, F., Anaeigoudari, A., Kheirkhah-Vakilabad, A. A review of therapeutic impacts of saffron (*Crocus sativus* L.) and its constituents. // *Physiological Reports*, 2023 11(15), e15785.
5. Bahmani M, Rafieian M, Baradaran A, Rafieian S, Rafieian-kopaei M. Nephrotoxicity and hepatotoxicity evaluation of *Crocus sativus* stigmas in neonates of nursing mice. *J Nephrothol*. 2014; 3(2): 81-85. DOI: 10.12860/jnp.2014.16
6. Hasheminasab Fatemeh Sadat, Azimi Maryam, Raeiszadeh Mahboobeh. Therapeutic effects of saffron (*Crocus sativus* L) on female reproductive system disorders: A systematic review // *Phytotherapy Research* ;2024, volume 38, issue 6, page 2832-2846
7. Morvarid Irani, Adeleh Rahmanian, Narges Soltani. Efficacy of Saffron (*Crocus sativus* L.) in premenstrual syndrome, labor, childbirth, and menopause: A Systematic Review of Clinical Trials // *Mod Care J*. 2023 July; 20(3):e134533. <https://doi.org/10.5812/modernc-134533>.
8. Mottaghipisheh J, Mahmoodi Sourestani M, Kiss T, Horváth A, Tóth B, Ayanmanesh M, Khamushi A, Csupor D. Comprehensive chemotaxonomic analysis of saffron crocus tepal and stamen samples, as raw materials with potential antidepressant activity. // *J Pharm Biomed Anal*. 2020 May 30;184:113183. doi: 10.1016/j.jpba.2020.113183. Epub 2020 Feb 18. PMID: 32105944.
9. Shukurova P., Babayev Kh., Gasanova S., Gasimova G. Experimental evaluation of the saffron (*Crocus sativus* L. *iridaceae*) on the animals reproductive function / Fifth International Interdisciplinary Conference on “Modern problems in systemic regulation of physiological functions” Greece, Halkidiki, 2019, p.206-207 DOI:10.24108/5-2019-confnf-84
10. Walaa F. Alsanie, Abdulhakeem S. Alamri, Osama Abdulaziz, Magdi M. Salih, Abdulwahab Alamri, Syed Mohammed Basheeruddin Asdaq, Mohammed Hisham Alhomrani, Majid Alhomrani. Antidepressant Effect of Crocin in Mice with Chronic Mild Stress// *Molecules* 2022, 27(17), 5462; <https://doi.org/10.3390/molecules27175462>